

A INFLUÊNCIA DAS CRENÇAS CENTRAIS EM RELACIONAMENTOS AMOROSOS- UMA ABORDAGEM COGNITIVO COMPORTAMENTAL

THE INFLUENCE OF CORE BELIEFS IN LOVE RELATIONSHIPS - A COGNITIVE BEHAVIORAL APPROACH

Viviane Victória de Castro alves
vivianevictoria408@gmail.com

RESUMO

As crenças centrais ou nucleares, como também podem ser chamadas, se referem às concepções que o indivíduo tem sobre si, sobre os outros e sobre o mundo ao seu redor. Caracterizam-se por convicções que estão fortemente arraigadas na mente humana e que poucas vezes são questionadas sobre sua legitimidade. Ou seja, sendo admitidas, então, como verdades absolutas. Diante disso, o presente artigo buscou elucidar a problemática que envolve a interferência que as crenças centrais exercem nos relacionamentos amorosos, enfatizando a importância da abordagem cognitivo comportamental (TCC) no processo terapêutico. Sendo assim, tem como objetivo geral: analisar a importância da terapia cognitivo comportamental frente às possíveis consequências das crenças limitantes encontradas nos casais inseridos no processo psicoterápico. Tendo como objetivos específicos: identificar as possíveis dificuldades enfrentadas no relacionamento conjugal impactado por tais convicções; analisar o papel da TCC na mediação de conflitos devido às crenças; discutir as estratégias de intervenção que o psicólogo cognitivo-comportamental utiliza para que os casais obtenham um relacionamento saudável. Utilizando-se de pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, pôde-se observar resultados nos quais evidenciam que as intervenções de terapia cognitivo-comportamental possuem colaboração eficiente no relacionamento conjugal. Portanto, constatou-se que o manejo de um trabalho adequado auxilia positivamente para uma qualidade de vida em relacionamentos amorosos.

Palavras-chave: Psicologia; Intervenção; Relacionamentos Conjugais; Terapia Cognitivo-Comportamental; Crenças Centrais.

Core or nuclear beliefs, as they may also be called, refer to the conceptions that an individual has about themselves, others, and the world around them. They are characterized by convictions that are deeply rooted in the human mind and whose legitimacy is rarely questioned. In other words, they are accepted as absolute truths. In view of this, this article sought to elucidate the problem involving the interference that core beliefs exert on romantic relationships, emphasizing the importance of the cognitive-behavioral approach (CBT) in the therapeutic process. Therefore, its general objective is to analyze the importance of cognitive-behavioral therapy in the face of the possible consequences of limiting beliefs found in couples undergoing psychotherapy. Its specific objectives are: to identify the possible difficulties faced in marital relationships impacted by such convictions; to analyze the role of CBT in mediating conflicts due to beliefs; and to discuss the intervention strategies that the cognitive-behavioral psychologist uses to help couples achieve a healthy relationship. Using qualitative bibliographic research, it was possible to observe results that show that cognitive-behavioral therapy interventions have efficient collaboration in marital relationships.

Therefore, it was found that the management of adequate work positively helps to improve the quality of life in romantic relationships.

Keywords: Psychology; Intervention; Marital Relationships; Cognitive-Behavioral Therapy; Core Beliefs.

1 INTRODUÇÃO

Segundo o Conselho Federal de Psicologia CFP (2025), a Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) é uma abordagem estruturada da Psicologia Clínica na qual tem por objetivo trabalhar em prol de uma reestruturação cognitiva, emocional e comportamental mediante processo psicoterápico, motivando o sujeito na aprendizagem de novas possibilidades funcionais. A TCC propõe que uma mesma situação pode ser percebida a partir de vários pontos de vista e tal abordagem utiliza-se de intervenções nas quais confrontam as convicções desenvolvidas por meio de crenças, nas quais são admitidas como verdades absolutas diante de uma circunstância adversa. Então, a partir dessa abordagem, cria-se ferramentas lógicas para ajudar o paciente no gerenciamento de eventos que causam sofrimento.

Além disso, o presente artigo conta com as contribuições de Aaron Beck devido ao seu amplo trabalho envolvendo a eficácia da Teoria Cognitivo Comportamental no trabalho psicoterápico de transtornos após a expansão de seus métodos devido ao sucesso no tratamento da depressão e Albert Ellis (com seus primeiros manuscritos relacionados aos papéis de importância que as cognições desempenham nos problemas relacionais). Para Beck, há três níveis de cognições que se interrelacionam e são conceituadas pela TCC: os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias (ou também chamadas de subjacentes) e as crenças centrais ou nucleares.

As crenças centrais é um dos conteúdos-chave na Terapia Cognitivo Comportamental. Tal conceito são convicções ou pensamentos profundamente enraizados que um indivíduo possui de si, dos outros e o mundo. Elas são elaboradas durante todo o percurso de vida e sofrem influências de experiências, relações sociais e aprendizagem. É válido ressaltar que as crenças centrais podem ser tanto funcionais quanto disfuncionais e estruturam a capacidade perceptiva e interpretativa que o sujeito possui das situações em sua vida (Mentalize, 2024).

Os tipos de crenças centrais se subdividem em três: sendo sobre si, nas quais caracterizam-se por noções acerca de autoestima, valor pessoal e competência. Sobre os outros, nas quais incluem ideias sobre intenções, confiabilidade e comportamentos de outros indivíduos. Sobre o mundo, que refletem visões sobre controle do ambiente externo, segurança

e justiça.

As crenças negativas podem acarretar um parâmetro de pensamentos e comportamentos prejudiciais, colaborando com a progressão e manutenção de problemas na qualidade dos relacionamentos conjugais. Diante desse contexto, despertou-se interesse de pesquisa com o objetivo de compreender qual o papel do psicólogo cognitivo comportamental na mediação de conflitos gerados por tal problemática e suas intervenções que possibilitam auxiliar casais a ter um relacionamento mais adaptativo.

É importante salientar que o relacionamento amoroso é uma área imprescindível no bem-estar dos indivíduos. Diversas pessoas afirmam que manter um casamento que causa satisfação, por exemplo, é um dos propósitos mais significativos na vida (Beck, 1995).| Então, analisar a importância da terapia cognitivo comportamental frente às possíveis consequências das crenças limitantes encontradas nos casais inseridos no processo psicoterápico e identificar as possíveis dificuldades enfrentadas no relacionamento conjugal

impactado por tais convicções são outros dois objetivos do presente artigo, visto que as crenças centrais, sendo elas disfuncionais ou funcionais, geram notáveis influências na forma de casais se relacionarem.

1.1 A Terapia Cognitivo Comportamental (Tcc)

Aaron Beck elaborou uma abordagem terapêutica nas décadas de 1960 e 1970, na qual nomeou primeiramente como “terapia cognitiva”, um conceito que, por vezes, é utilizado como sinônimo de “terapia cognitivo-comportamental” (TCC) por profissionais da área. Beck originou uma terapia para tratar, de maneira estruturada, a depressão, com duração curta e focada no presente (Beck, 1964 *apud* Beck, 2022).

O cerne do seu trabalho era identificar formas de modificar os pensamentos quando se apresentam de maneira disfuncional, causando problemas cognitivos e atrapalhando a tomada de decisão e solução de problemas de modo eficaz (Beck, 1997 *apud* Gameiro & Corrêa, 2019).

Assim como ele, outros teóricos também obtiveram êxito na adequação dessa psicoterapia a indivíduos diversificados e que compreende uma grande escala de transtornos e problemáticas, em variados contextos socioculturais. Esses ajustes modificam o alvo, as técnicas e a durabilidade da terapêutica, no entanto os pressupostos teóricos em si conservaram-se (Beck, 2022).

Em todas as facetas da TCC ramificadas do modelo de Beck, o trabalho psicoterápico baseia-se em uma formulação cognitiva: as crenças desadaptativas, as estratégias

comportamentais e a manutenção dos aspectos que designam um transtorno específico (Alford *et al.*, 1997 *apud* Beck, 2022).

Originalmente capacitado como psicanalista, Aaron Beck fez utilização de diversas fontes quando criou essa forma de psicoterapia, dentre os quais podem ser citados: filósofos, como Epicteto, e teóricos como Karen Horney, Alfred Adler, George Kelly, Albert Ellis, Richard Lazarus, Albert Bandura e demais. A obra de Beck foi expandida por um número consideravelmente grande de pesquisadores e teóricos dos Estados Unidos e demais países (Beck, 2022).

Segundo Beck (2022), a terapia cognitivo comportamental tem sido adequada a pacientes que diferem em níveis de educação, renda, cultura e idade. Abrange de crianças à idosos. Atualmente é utilizada em hospitais e clínicas, escolas, programas orientação vocacional e detenções, entre outras circunstâncias. Seu uso é feito em terapias de grupo, casal e família.

Um dos atributos essenciais da terapia cognitivo-comportamental, de acordo com seus criadores, é o ato de utilizar como base uma formulação clínica dos problemas do paciente. Isto é, por meio de entrevistas e instrumentos de avaliação e medida, o psicólogo procurará incorporar a história do indivíduo e seus atuais problemas de maneira diferenciada, que lhe dará suporte para a elaboração de estratégias individualizadas para trabalhar as dificuldades reveladas na busca de ajuda psicológica (Araújo; Shinohara, 2002).

Para Beck (2022), o modelo cognitivo afirma que o pensamento disfuncional (no qual interfere no humor e no comportamento do indivíduo) é comum a todos os transtornos psicológicos. O sujeito, ao aprender a fazer uma avaliação do seu pensamento de maneira mais adaptativa e consistente com a realidade, pode notar uma diminuição na emoção negativa e no comportamento desadaptativo. Na terapia cognitivo comportamental, o psicólogo possivelmente o auxiliaria a questionar a validade desse pensamento. Assim, o cliente poderia constatar que pode ter feito, por exemplo, uma generalização. Defrontar a sua vivência por meio desse novo ponto de vista o faria sentir-se melhor e acarretaria um comportamento mais adaptativo.

Ainda de acordo com Beck (2022), as cognições (tanto as funcionais quanto as disfuncionais) acontecem em três níveis. São eles: pensamentos automáticos (exemplo: “Estou desanimado demais para fazer qualquer coisa hoje”) estão no nível mais superficial. Há, também, as crenças intermediárias, que são subjacentes (exemplo: “Se eu tentar fazer essa prova, serei reprovado”). Por fim, nível mais enraizado, existem as crenças nucleares sobre si mesmo, sobre os outros sujeitos e sobre o mundo ao redor (exemplo: “Estou abandonado”;

“Outras pessoas vão me decepcionar”; “O mundo é ameaçador”). Objetivando uma melhora durável no humor e no comportamento dos pacientes, o terapeuta irá executar seu trabalho considerando todos os três níveis. A alteração dos pensamentos automáticos e das crenças disfuncionais subjacentes proporciona uma transformação perdurável.

O início da terapia cognitivo-comportamental de casais (TCCC) deu-se, também, por volta das décadas de 60 e 70. Além disso, recebeu colaborações de Albert Ellis. Gradualmente, a terapia foi tomando reconhecimento e inserida como um componente imprescindível na reestruturação cognitiva de casais, no entanto apenas na década de 80 obteve sua fortificação (Dattilio, 2011 *apud* Gameiro & Corrêa, 2019).

Com o desenvolvimento da psicoterapia, os terapeutas perceberam que a TCC individual poderia ser ajustada para TCC de casais. Desse modo, foi perceptível sua contribuição de maneira eficiente em meio aos conflitos e divergências do casal, objetivando localizar evidências para trabalhar as distorções originárias dos problemas conjugais (Dattilio, 2011 *apud* Gameiro & Corrêa, 2019).

Os métodos de intervenção em terapia cognitivo-comportamental têm se apresentado efetivos no tratamento de sujeitos que sofrem adversidades na relação, devido às distorções cognitivas. Neste viés, as dificuldades que os casais demonstram frequentemente estão interligados a pensamentos disfuncionais que originam a promoção de emoções e comportamentos, que, por vezes, prejudicam o relacionamento e a comunicação afetiva, impactando de forma negativa (Peçanha; Rangé, 2008 *apud* Gameiro & Corrêa, 2019).

A TCC faz um trabalho satisfatório no tratamento das disfunções cognitivas que emergem através de crenças irrealistas por meio de avaliações negativas, incitando as crenças conjugais nas quais mantêm-se dentro da relação por parte dos dois cônjuges. Após as observações, pôde-se notar que a TCC poderia ser aplicada na terapia de casais com o propósito de ressignificar essas cognições (Dattilio, 2004; Knapp, 2004 *apud* Gameiro & Corrêa, 2019).

1.2 As Crenças Centrais Em Relacionamentos Amorosos

As crenças centrais, ou nucleares, são ideias cruciais e fortemente enraizadas que um indivíduo possui a respeito de si mesmo, o mundo e os outros. Elas refletem a perspectiva de mundo central de um sujeito e norteiam sua forma de perceber, pensar e se comportar. Tais crenças nucleares são desenvolvidas ao longo dos anos de vida, iniciando-se na infância, e recebem influências de aspectos como: experiências de vida, interações sociais e processos de aprendizagem (Gonçalves; Sampaio; Craco, 2023).

É de suma importância ressaltar que as crenças centrais podem ser tanto adaptativas quanto desadaptativas e geram um efeito expressivo na saúde mental. Ademais, podem englobar diferentes campos da vida. Exemplos: autoconceito (se julgar fraco, sem utilidade, feio, se considerar um erro), autoeficácia (sentir-se incompetente, burro), confiança interpessoal (perceber-se insuficiente), dignidade (sentir-se indigno, não merecedor) e relação com os outros/mundo (as pessoas não são confiáveis, o mundo é trágico) (Gonçalves; Sampaio; Craco, 2023).

As crenças são os problemas mais frequentes dentro de uma relação amorosa. Tais crenças quando controlam pressupostos, também geram cognições inadequadas nas quais atrapalham as estratégias de resolução de problemas (Peçanha e Rangé, 2008).

Os relacionamentos amorosos são vistos como uma base para o equilíbrio emocional e possuem grande influência no nível de qualidade de vida, de maneira que complicações nesse campo propiciam estresse e são vinculados, em situações mais graves, a casos de violência conjugal (Cardoso; Del Prette, 2017).

Segundo o IBGE (2014), as estatísticas refletem números crescentes de casamentos nos últimos anos, o que faz com que se possa inferir que o casamento é uma instituição na qual recebe valorização pela nossa sociedade. Por outra perspectiva, e de modo contraditório, os divórcios também vêm aumentando (IBGE, 2022), o que dá margem para que se possa pôr em questão a estabilidade das relações matrimoniais e perceber a dificuldade na manutenção de um relacionamento que permaneça saudável e com boa capacidade resolutiva para solucionar conflitos (Cardoso, Del Prette, 2017).

Tendo isso em vista, torna-se indispensável que o psicoterapeuta esteja atento à demanda da crença central, mantendo em vista que esse conteúdo pode facilitar as intervenções utilizadas em psicoterapia. No que diz respeito a esses tipos, estão classificadas nas seguintes: desamor, desamparo e desvalia. As crenças de desamor abrangem a noção de afabilidade, ou seja, nesse caso, o paciente crê que não é amado e querido. Já a categoria de desvalia está ligada à indignidade. Por fim, as crenças de desamparo são referentes a autopercepção de ineficiência e fragilidade (Gonçalves; Sampaio; Craco, 2023).

Além disso, é importante destacar que crenças e expectativas são conceitos intimamente relacionados. Aquilo que se acredita influencia de modo direto aquilo que se espera que ocorra. No caso, o que se acredita sobre, por exemplo, uma terapia de casal, tem poder para condicionar as expectativas que a pessoa possui sobre ela (Epstein, & Eidelson, 1981 *apud* Albino, 2018).

É interessante que o psicólogo focalize no significado que o cliente concede à crença, pois será a partir dessa informação que sua classificação será balizada. Em se tratando de prática

clínica, as crenças centrais nem sempre são temas discutidos, pois ocorre a suposição de que os possíveis obstáculos terapêuticos surgem primordialmente ao lidar com elas, tendo em vista que retratam construções mentais de longo prazo de uma pessoa e existe uma imensa sensibilidade vinculada ao tentar acessar esse construto clínico (Gonçalves; Sampaio; Craco, 2023).

No entanto, há situações nas quais a execução desse tipo de psicoterapia demonstra-se interessante e até mesmo necessária, pois crenças estáveis e difundidas exercem uma tarefa fundamental na continuação desses problemas psicológicos frequentes que se instalam na vida do casal e afetam a maneira de cada um enxergar o outro e a si mesmo dentro do relacionamento e sua maneira de se relacionar (Gonçalves; Sampaio; Craco, 2023).

As questões cognitivas que geram sofrimento nos relacionamentos têm ganhado progressivo reconhecimento por parte de terapeutas conjugais. Particularmente, a atenção tem sido dedicada às crenças que os sujeitos possuem acerca de relacionamentos íntimos e como essas crenças podem acarretar impacto negativo na qualidade da relação. O Inventário de Crenças sobre Relacionamento (RBI, Relationship Belief Inventory) foi criado originalmente por Roy J. Eidelson e Norman Epstein (1982) com o objetivo de analisar crenças disfuncionais sobre relacionamentos conjugais. A partir desse instrumento é possível medir o nível de aderência de um indivíduo a cada uma das cinco crenças desadaptativas sobre relacionamentos amorosos (Eidelson; Epstein, 1982).

As crenças são as seguintes: (desacordo é destrutivo) a pessoa acredita que a ausência de consenso gera uma ameaça à relação amorosa; (leitura mental) as pessoas possuem a crença de que seu companheiro deve possuir a capacidade de saber o que sentem ou pensam sem que haja uma comunicação; (parceiros não podem mudar) a crença de que seu parceiro não tem a capacidade de provocar mudanças nem na relação nem em si próprio; (perfeccionismo sexual) se caracteriza pelo pensamento de que o cônjuge deve ter um desempenho sexual perfeito; (os sexos são diferentes) os parceiros acreditam que os problemas no relacionamento são devidas às diferenças típicas entre o gênero masculino e feminino (Eidelson; Epstein, 1982).

Após a criação do Inventário de Crenças Sobre o Relacionamento (RBI), diversos pesquisadores realizaram vastas investigações a fim de estudar a relação entre as cinco crenças desadaptativas e aspectos como, por exemplo, a comunicação, o autoconceito sobre o papel sexual, a percepção sobre a comunicação do cônjuge, deseabilidade social e ajustamento conjugal (James; Hunsley; Hemsworth, 2002).

Após estudos, foram identificados os mitos e crenças mais encontrados entre os casais. São eles: “existe uma pessoa específica em algum lugar no mundo esperando para casar-se

comigo”; “enquanto o indivíduo não achar o/a parceiro/a perfeita/a para casar-se não conseguirá sentir-se satisfeita”; “o indivíduo deve sentir-se inteiramente capacitado sobre o parceiro, mesmo antes de estarem casados”; “o sujeito apenas conseguirá sentir felicidade no matrimônio se o/a parceiro/a for escolhido de maneira árdua”; “o casamento precisa acontecer entre duas pessoas que são opostas”; “apenas o amor já se faz motivo absoluto e suficiente para haver casamento”; “é preciso decidir com quem casar-se a partir da decisão que vem do coração”; “a vivência juntos preparam automaticamente os cônjuges para o casamento, além de aumentar as possibilidades de se sentirem felizes”; “a escolha por quem vou casar é algo fácil e ocorre de maneira natural”; “não é possível saber nada sobre as circunstâncias que levam um casal a felicidade dentro do relacionamento, então, uma chance deve ser nos dada” (Edmundson, 2005; James *et al.*, 2002 *apud* Durães, 2016).

Além disso, o Inventário de Habilidades Sociais Conjugais é outro instrumento que foi desenvolvido para a medição das habilidades sociais dentro de relacionamentos amorosos. São classificadas as Habilidades Sociais Conjugais nas seguintes: empatia, expressão de sentimentos positivos, civilidade, comunicação, assertividade, autocontrole, resolução de problemas (Vila; Del Prette, 2012).

Del Prette e Del Prette (2001) dão ênfase às habilidades sociais e afirmam que o conjunto das habilidades necessárias para o bom relacionamento conjugal engloba diversas classificações e subclassificações. São elas: habilidades de comunicação, assertivas, empáticas, de civilidade, de expressividade emocional, e de trabalho.

De acordo com Eidelson & Epstein (1982), de maneira geral as crenças desadaptativas refletem influências negativas na qualidade dos relacionamentos. Em síntese, é fato que as crenças disfuncionais (RBI) afetam negativamente a qualidade dos relacionamentos amorosos e isso fica notável a partir da aplicação de instrumentos e estudos como os inventários utilizados por pesquisadores da área (Albino, 2018).

Portanto, levando em consideração o valor que os relacionamentos íntimos possuem na sensação de bem-estar dos indivíduos e, tendo em vista os resultados que os diferentes tipos de crença exercem na qualidade deles, considera-se benéfico realizar avaliações acerca dos tipos específicos de crenças nas quais existem nos casais. Este método poderá contribuir no aumento do poder de êxito das intervenções psicoterapêuticas (Peçanha; Rangé, 2008).

1.3 Estratégias de intervenção do psicólogo tcista

O pressuposto central da terapia cognitiva comportamental nos relacionamentos,

segundo pesquisadores, é que o nível de satisfação dos parceiros depende, geralmente, da forma de ambos se comportarem positivamente ou negativamente, das suas cognições sobre o cônjuge e sobre a relação ao outro. Após estudos sobre casais foi possível identificar tipos específicos de conhecimento, de afeto e de cognição que podem colaborar para a promoção do sofrimento e rompimento dos relacionamentos amorosos. Levando isso em consideração, a TCC com casais utiliza-se de intervenções nas quais a intenção é ocasionar a modificação de cognições, comportamentos e emoções que possam estar corroborando para os problemas do casal. (Nascimento, 2016).

A TCC com casais faz a utilização de dois aspectos para o trabalho psicoterápico. São eles: o treinamento de habilidades de comunicação e a modificação de cognições desadaptativas, sendo elas as expectativas irreais acerca do relacionamento, capacidade para resolver problemas e a utilização de contratos focados no comportamento ou acordos para positivas mudanças recíprocas aos casais que estejam em sofrimento (Nascimento, 2016).

Os métodos interventivos nos quais são usados para a modificação de cognições distorcidas ou inadequadas na terapia de casais são parecidas àquelas utilizadas na terapia individual. Exemplo: reestruturação cognitiva por meio da utilização do questionamento socrático, seta descendente e psicoeducação (Nascimento, 2016).

Através da realização de perguntas sobre os pensamentos, procura-se identificar a existência de pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças centrais. Tais técnicas viabilizam ao casal a visualização clara da relação entre seus pensamentos e as reações emocionais nas quais colaboram para o desajuste conjugal. Os conflitos geralmente presentes nos relacionamentos amorosos são desencadeados pelos pensamentos automáticos, crenças desadaptativas, distorções e erros cognitivos (Dattilio, 2011).

São vastas as intervenções utilizadas por psicólogos de casal para viabilizar a modificação de cognições desajustadas, psicoeducando cada cônjuge a analisar as experiências pessoais e a compreender a lógica por trás que faz sustentar ou contradizer a crença que acarreta as complicações dentro do relacionamento (Dattilio, 2011).

Existem dois tipos de métodos interventivos nos quais são comumente utilizados em psicoterapia para modificar a dinâmica de interação entre os casais. São eles: (mudança orientada de comportamento) no qual caracteriza-se pelo ato do psicólogo auxiliar o casal a identificar e a efetuar as alterações nos excessos de comportamentos desadaptativos e na deficiência de comportamentos adaptativos em suas interações através de esforços ordenados durante a vida no dia a dia. Tendo em vista que o nível de satisfação tem ligação direta com os comportamentos agradáveis e desagradáveis dos parceiros entre si, as intervenções aplicadas

pelos psicólogos comportamentais de casais podem ser utilizadas para amplificar a quantidade de ações positivas e mitigar as negativas (Epstein & Baucon, 2002).

Além disso, o outro método interventivo frequentemente usado são as chamadas Intervenções baseadas em habilidades, nas quais caracterizam-se por treinamentos de comunicação e de resolução de problemas. Os psicoterapeutas promovem ensinamentos de habilidades singulares para a demonstração de pensamentos e emoções como, por exemplo, o de ouvir empaticamente (Epstein & Baucon, 2002).

A TCC tem por objetivo principal possibilitar o crescimento da satisfação e do ajustamento conjugal, além de promover um trabalho de reestruturação nas cognições desadaptativas, administração das emoções, modificação do estilo nocivo de comunicação e a criação de estratégias mais eficazes para a solução de problemáticas do dia a dia. Tal abordagem atua de maneira global, utilizando-se de métodos interventivos que irão atuar no modo como cada cônjuge sente e expressa suas emoções (Nascimento, 2016).

Tanto a modificação da dinâmica de interação entre os casais quanto o treinamento de resolução de problemas são métodos interventivos importantes da terapia cognitivo comportamental de casal. No entanto, há um papel de destaque para o treino de comunicação devido ao fato de possibilitar que os casais modifiquem o processo central de negociação da relação, de confrontação de adversidades e de convivência em geral. Tal fator possui elevada importância na terapia de casal pois possui forte capacidade de influenciar outros aspectos relevantes no processo psicoterápico. O treino de comunicação é o componente imprescindível da abordagem comportamental de casal (Silva; Vandenberghe, 2008).

As crenças centrais são evidenciadas na forma como a qual as pessoas interpretam os fatos. O trabalho de avaliar criticamente o fundamento de tais pensamentos para promover de uma interpretação mais adequada e fidedigna com a realidade, traz uma possibilidade maior de respostas emocionais positivas. Essas ideias, quando questionadas de maneira mais racional, contribui positivamente na melhoria do relacionamento pois acrescenta evidências mais consistentes dos fatos (Gameiro; Corrêa, 2019).

Portanto, na medida em que o psicólogo realiza intervenções estimulando as habilidades sociais conjugais (habilidades de interação como, por exemplo, capacidade para lidar com conflitos e uma boa comunicação) ele contribui, também, no ajustamento das interpretações, acarretando, assim, maior satisfação conjugal. Métodos interventivos focados nas habilidades de comunicação corroboram na ressignificação das distorções cognitivas promovendo, então, uma eficaz capacidade mútua do casal em gerenciar suas emoções, colaborando, assim, para a promoção de um relacionamento amoroso mais saudável e qualitativo (Gameiro; Corrêa, 2019).

2 METODOLOGIA

A proposta do presente artigo é de compreender como as crenças centrais podem influenciar nos relacionamentos amorosos, que enfrentam dificuldades, provocando, inclusive, distanciamento e sofrimento recíproco, assim como a importância da TCC no relacionamento conjugais e suas estratégias interventivas. Para a elucidação da proposta, utilizou-se como metodologia de pesquisa a análise bibliográfica que, segundo Fonseca (2002), é elaborada por meio do levantamento de referenciais teóricos que estão publicados em artigos científicos, livros e sites. Esse tipo de pesquisa envolve selecionar por métodos bibliográficos informações na quais já foram estudadas anteriormente para compor a compreensão do problema proposto no qual se busca resposta.

A pesquisa teve seu embasamento na abordagem qualitativa que, segundo Minayo & Sanches (1993), apresenta temas que abrangem a área das Ciências Sociais, que não podem ser medidas por dados quantificáveis. Sendo assim, ela utiliza-se do entendimento dos significados dos fenômenos, crenças, valores e atitudes como parte da realidade social. Para a composição do presente estudo foram reunidos livros e artigos, dando preferência, em sua maioria, à publicações dos últimos quinze anos, sendo eles de 2008 à 2024 acerca do tema proposto, utilizando como base para coleta de dados a plataforma de pesquisa online o Google Acadêmico e descritores como: “crenças centrais”; “terapia cognitivo comportamental”; relacionamentos amorosos e a TCC”; “a influência das crenças centrais”; “identificação das distorções cognitivas em casais”; “estratégias interventivas da TCC para casais”.

Ao todo foram localizados cerca de 30 artigos e selecionados 23 para compor a estrutura e organização das informações do referencial teórico. Portanto, este artigo objetivou esclarecer a problemática das questões que envolvem os relacionamentos amorosos impactados pelas crenças centrais e quais as estratégias que o psicólogo terapeuta cognitivo- comportamental pode fazer uso para que uma relação saudável seja alcançada.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo objetivou entender como as crenças centrais podem influenciar nos relacionamentos amorosos que sofrem dificuldades, assim como a importância da terapia cognitivo comportamental para casais. Pela análise dos fatos mostrados durante este estudo, foi possível identificar que o treino de comunicação é uma das ferramentas utilizadas em terapia

como forma de estratégia de enfrentamento às crenças centrais dentro da relação. Portanto, entende-se que, por vezes, a ausência ou precarização da comunicação entre o casal pode ser um aspecto central e mantenedor dos pensamentos que impactam negativamente a qualidade da relação. Sendo assim, com tal estudo, confirmou-se a importância da utilização de recursos psicoterapêuticos à casais que possuem dificuldades em estratégias de enfrentamento.

Além disso, por meio das leituras acerca do tema também foi possível perceber que o relacionamento pode passar por alterações após o casamento. As situações de descontentamento antes do casamento são vistas como mais compreensivas pelo casal, provavelmente, pelo fato de não conviverem e ser um momento de fascínio. Já quando o casal convive no mesmo ambiente, as mudanças, as crenças, suposições, padrões de pensamentos e os esquemas individuais abrem espaço para interpretações equivocadas devido à confusão que norteia as evidências, por isso as crenças são encaradas como uma das complexidades geradoras de angústia, de desconforto, divergência e sofrimento do casal.

Diante dos argumentos citados, as crenças que frequentemente prejudicam a qualidade do relacionamento conjugal possuem efeito de fazer o casal acreditar que sabe o que o outro pensa diante das circunstâncias e tomando para si como verdade. Além disso, as generalizações também interferem pois amplificam uma condição quando uma ação que o cônjuge já fez de positivo é minimizado. Isso pode fazer com que o outro pense que nada que se faz é adequado, iniciando, então, os conflitos de comunicação, tanto verbal como não verbal com desqualificação do parceiro, podendo acarretar um sentimento de culpabilização.

É por meio da terapia cognitivo comportamental e sua importância que o psicólogo pode atuar identificando as distorções e psicoeducar os casais acerca dos prováveis danos no relacionamento, assim como pode trabalhar ensinando sobre as técnicas de modificação de pensamento e reestruturação cognitiva.

É imprescindível que o casal tome consciência de que fazer uso da empatia é uma das melhores estratégias para a minimização das distorções cognitivas consequentes das crenças e tal conscientização é alcançada por meio da terapia cognitivo comportamental (TCC), na qual tem por objetivo prestar auxílio nas habilidades de comunicação e buscar evidências cognitivas que comprovem a funcionalidade ou não de como o casal está se comportando, se ocupando em gerar uma organização e interpretação do pensamento de maneira positiva. Tal estratégia se faz importante pois casais que possuem mais facilidade de lidar com suas emoções minimizam com mais facilidade esses erros de pensamento.

No entanto, é válido ressaltar que é natural o surgimento de conflitos conjugais gerados pelas crenças, justamente devido à forma individual como cada indivíduo faz uso de suas

habilidades de enfrentamento diante de circunstâncias adversas.

Desse modo, futuros estudos acerca do trabalho da TCC, com foco nas crenças centrais, podem gerar benefícios aos profissionais que trabalham na área, visto que contribuem de forma significativa para resolução de conflitos e problemas. Entende-se que com o aumento desses estudos surgirão mais recursos materiais para intervenções que ajudem na manutenção e qualidade de vida no relacionamento amoroso.

Levando em consideração a relevância que os relacionamentos conjugais possuem na sensação de bem-estar dos indivíduos e levando em conta a influência que as crenças repercutem na qualidade deles, considera-se benéfica a execução de uma avaliação acerca dos tipos específicos de crenças as quais existem nos casais. Tal método pode amplificar a eficácia da intervenção terapêutica.

Julga-se a avaliação em TCC importante pois a partir dela haverá uma compreensão maior acerca das crenças disfuncionais, permitindo, assim, identificar quais os elementos cognitivos específicos que estão impactando os casais com demandas relacionais. Ademais, poderá contribuir no entendimento acerca das expectativas de sucesso ou não dos cônjuges ao buscar por psicoterapia, tendo em vista que as expectativas que eles possuem, a depender de ser positivas e realistas ou negativas e irrealistas, possuem influência na dinâmica relacional conjugal.

As intervenções de terapia cognitivo-comportamental possuem uma contribuição de grande eficácia no relacionamento amoroso, contudo, é necessária a ampliação desses estudos com o objetivo de dar novos significados a essas distorções responsáveis por gerenciar emoções disfuncionais e que dificultam as habilidades de comunicação. Pode-se concluir que a utilização adequada de métodos interventivos colabora assertivamente para o bem-estar do casal e qualidade de vida no relacionamento.

Por fim, diante do que foi estudado, foi possível perceber que os estudos mais examinados pela TCC giram mais em torno do ajuste na comunicação e resolução de conflitos. Ou seja, ainda são poucas as investigações que exploram o trabalho de reestruturação cognitiva. Sendo assim, admite-se como sendo fundamental a amplificação de estudos nesta área se levado em consideração as frequentes demandas.

REFERÊNCIAS

ALBINO, Gisela G. **A influência das crenças disfuncionais na qualidade das relações amorosas**: tradução e adaptação portuguesa do relationship belief inventory. (Mestrado Integrado em Psicologia) - Universidade de Lisboa. Lisboa, 2018.

ARAÚJO, C. F.; SHINOHARA, Helene. **Avaliação e diagnóstico em terapia cognitivo-comportamental**. Interação em Psicologia, 2002.

BECK, A. **Para além do amor: como os casais podem superar os desentendimentos, resolver conflitos e encontrar uma solução para os problemas de relacionamento através da terapia cognitiva**. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1995.

BECK, J. S. **Terapia Cognitiva: teoria e prática**. Porto Alegre: Artmed, 2022.

Brasileiros se divorciam cada vez mais e mais rápido. Disponível em:
<<https://g1.globo.com/economia/noticia/2024/03/27/brasileiros-se-divorciam-cada-vez-mais-e-mais-rapido.ghtml>>. Acesso em: 21 maio. 2025.

CARDOSO, B. L. A.; DEL PRETTE, Z. A. P. **Habilidades sociais conjugais: uma revisão da literatura brasileira**. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, v. 19, n. 2, p. 124-137, 2017.

Casamento heterossexual aumentou 37% em 40 anos. Disponível em:
<<https://exame.com/brasil/casamento-heterossexual-aumentou-37-em-40-anos/>>. Acesso em: 21 maio. 2025.

Crenças Centrais na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Disponível em:
<<https://mentalize.com/crencas-centrais-tcc>>. Acesso em: 21 maio. 2024.

DATTILIO, F. M. **Manual de terapia cognitivo-comportamental para casais e famílias**. Porto Alegre: Artmed, 2011.

DEL PRETTE, A.; DEL PRETTE, Z. A. P. **Psicologia das Habilidades Sociais: terapia**,

DURÃES, R. S. S. **Identificação de distorções cognitivas em casais e intervenção cognitivo-comportamental**. 2016. 22p. Dissertação (Mestrado em Psicologia da Saúde) - Universidade Metodista de São Paulo. São Paulo, 2016.

EIDELSON, R. J.; EPSTEIN, N. B. **Cognition and relationship maladjustment:**

Development of a measure of dysfunctional relationship beliefs, 1982.

EPSTEIN, N. B.; BAUCOM, D. H. **Terapia cognitivo-comportamental aprimorada para casais: uma abordagem contextual**. Associação Americana de Psicologia, 2002.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.

FORMAÇÃO EM TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL.

Disponível em:<<https://site.cfp.org.br/?evento=formacao-em-terapia-cognitiva-comportamental-2>>. Acesso em: 21 maio. 2025.

GONÇALVES, Júlio; SAMPAIO Natércia; CRACO Jennifer. **Continuum cognitivo e**

crenças nucleares: adaptação de um recurso psicoterápico. Revista Científica Sophia, v. 1, n. 2, p. 5, 2023.

GAMEIRO, Cristiany B. S.; CORRÊA, Andriza S. **Terapia Cognitivo- Comportamental para casais diante das distorções cognitivas.** Santa Maria: Disciplinarum Scientia, 2019.

JAMES, S., HUNSLEY, J., HEMSWORTH, D. **Estrutura Fatorial do Inventário de Crenças em Relacionamentos.** Terapia Cognitiva e Pesquisa, 2002.

MINAYO, M. C. S. & SANCHES, O. **Quantitativo-Qualitativo: Oposição ou Complementaridade?** Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 1993.

NASCIMENTO, Fabiana P. N. **Terapia cognitivo- comportamental para casais em conflitos:** estudo de caso. Dissertação (Mestrado em Psicologia e Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. São Paulo, 2016.

PEÇANHA, R. F.; RANGÉ, B. P. **Terapia cognitivo-comportamental com casais:** uma revisão. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 4, n. 1, p. 1-11, 2008.

SILVA, Lucilene P.; VANDENBERGHE; Luc. **A importância do treino de comunicação na terapia comportamental de casal,** v. 13, n. 1, p. 161-168, 2008.

Villa, M. e Del Prette, Z. **Inventário de Habilidades Sociais Conjugais (IHSC—Villa & Del Prette):** Manual de aplicação, purificação e interpretação. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012.